

60^a Biennale d'Arte di Venezia 2024: *Stranieri Ovunque / Foreigners Everywhere*

Emilia Valenza
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

La memoria del cosiddetto “Ventennio” del Novecento, che inaugura la sua stagione politica nell’ottobre del 1922, merita di essere tenuta sempre vigile, poiché le infauste vicende che si sono succedute in quei decenni hanno segnato indelebilmente la coscienza individuale e collettiva di tutta l’umanità che ne ha subito gli orrori e di tutti coloro che ne hanno conservato coscienza. A distanza di cento anni, oltre tutte le parole spese a riguardo, le valutazioni di carattere storiografico e le fondamentali costituzioni di archivi testimoniali, sono ahimè riaffiorati rigurgiti di quelle ideologie malsane che distruggono il senso di giustizia, di libertà e di uguaglianza tra gli esseri umani. Neofascismi a ogni latitudine supportati da governi sovranisti e nazionalisti, razzismi che millantano una superiorità di genere, di “ceto”, di colore di pelle e il diritto al predominio su porzioni di terra, emergono e si diffondono come un virus letale.

Ci sentiamo, dunque, sempre più STRANIERI nei nostri paesi, dove i muri si innalzano alla velocità della luce e la consapevolezza che tutto questo possa sfociare in un male supremo si fa più forte e angosciante.

La mostra della Biennale di Venezia 2024 è decisamente sensibile a questi argomenti, ciò è reso evidente dalla scelta curatoriale del direttore artistico, il brasiliano Adriano Pedrosa, che ha concentrato il suo progetto per Venezia nei due termini che danno il titolo alla mostra “Stranieri Ovunque”. Prendendo a prestito il titolo di un’opera del collettivo artistico internazionale Claire Fontaine, Pedrosa invita a riflettere sul destino delle minoranze, sul diritto alla propria “diversità” in ogni ambito (di lingua, di nazionalità, di genere, sessuale, di razza), sulla storia del colonialismo artistico e sul diritto alla decolonizzazione. Pedrosa si identifica anche come il primo curatore dichiaratamente *queer* nella storia della Biennale, oltre ad essere uno studioso che ha sempre avuto contatti con artisti indigeni e artisti *popular*, ciò che lo rende un narratore privilegiato dei temi trattati nelle mostre veneziane.

Se per Claire Fontaine la scritta *Foreigners Everywhere*, ispirata al nome di un collettivo torinese dei primi anni del XXI secolo, è emblema di una condizione comune agli individui di una società globalizzata, dove ogni essere vivente è portatore di una propria

Figura 1. Mataaho Collective, Arsenale, 2024 © Ph. by Marco Zorzanello, Courtesy La Biennale di Venezia

diversità, la stessa che, dovunque nel mondo, spesso è oggetto di pregiudizio, emarginazione o razzismo, Pedrosa focalizza i due concetti più sulla marginalità dei sud del mondo (non solo dal punto di vista economico e quindi sociale, ma anche nel rapporto tra arte occidentale ed “esotismi”), costruendo una mostra dove sono presenti artisti che a Venezia non hanno mai esposto o che non sono mai stati contemplati dal sistema dell’arte *mainstream* (ma non vale per tutti), portatori di un messaggio *queer*, oppure esponenti di popoli indigeni, colonizzati e sfruttati dai paesi capitalisti. Così in questa biennale variopinta (oltre 331 tra artisti e collettivi da 80 paesi e 30 mostre collaterali), che accoglie i visitatori ai giardini con un murale gigantesco, con simbologie tribali della pittura amazzonica del gruppo brasiliano MAHKU (Movimento dos Artista Huni Kuin) e all’Arsenale con una installazione del collettivo neozelandese Mataaho [fig.1], composto da quattro donne, Bridget Reweti, Erena Baker, Sarah Hudson e Terri Te tau, vincitrici del Leone d’Oro per il miglior artista (l’opera con-

siste in un intreccio di tiranti che modifica la visione prospettica dello spazio e che invita a riflettere sull’importanza della sicurezza nel lavoro e sui destini comuni), si declina una grammatica visiva affidata per gran parte ad una figurazione naïf e folk, su supporti tessili, su carte e tele, che riprende i motivi di tantissimo meraviglioso artigianato visibile in tutti questi paesi.

Nei due percorsi espositivi costruiti da Pedrosa all’Arsenale e al Padiglione Italia ai Giardini abbiamo osservato le opere di artisti provenienti dai Sud del mondo, tra Oriente e Occidente, viaggiatori, migranti, esiliati, emarginati, rifugiati, perseguitati, portatori di una loro idea di Modernismo, che inevitabilmente siamo portati a ricollocare dentro una cornice occidentalizzata del discorso estetico. Sono autori per lo più sconosciuti alla gran parte dei visitatori, ma non del tutto al mercato dell’arte, sempre più interessato alla produzione “marginale”, o a trattare autori su cui oggi la letteratura critica si sofferma più frequentemente, richiamando l’interesse di tanti colle-

Figura 2. Bouchra Khalili, *The mapping journey Project*, 2008-2011 ©Ph. by Marco Zorzanello, Courtesy La Biennale di Venezia.

zionisti. Quindi il discorso sulla marginalizzazione di questi autori funziona fino ad un certo punto, sebbene tutti insieme alla Biennale più antica del mondo fanno un certo effetto.

Oltre al nucleo contemporaneo è presente anche il nucleo storico (1915-1990 ca.) composto da opere di artisti che hanno contribuito alla definizione di una storia dell'arte di questi paesi posti ai margini, annodando i loro stili con le ricerche degli artisti "guida" delle avanguardie, frequentati e studiati anche durante i viaggi all'estero o le residenze nelle metropoli dell'arte contemporanea. Intenzione di Pedrosa è di tirare le somme di un modernismo sviluppatosi nei Sud del mondo che fonde e rivisita stili e linguaggi del Modernismo occidentale, integrandolo con le tipologie formali dei luoghi in cui si è sviluppato. Il risultato è una carrellata di autori, disposti nelle tre sale (Autoritratti, Astrazioni e figure umane) come in una quadreria settecentesca, dove l'approccio da "sintesi" prevale sulla valorizzazione di alcuni autori che avrebbero espresso

più compiutamente una ricerca modernista meritevole di indagini e approfondimenti.

Nella sezione *Nucleo storico: Italiani all'estero*, si impone la scelta allestitiva di utilizzare gli ormai storicizzati, innovativi, direi mitici cavalletti a vetro di Lina Bo Bardi per ospitare una quarantina di artisti di origini italiane ma che hanno trascorso la loro vita all'estero: per la gran parte in Brasile e Argentina, ma anche in altri paesi del Sudamerica, alcuni in Oriente pochissimi altri in Europa. Anche questa risulta una ricognizione del flusso migratorio artistico italiano dal quale non emerge tuttavia quale sentimento di estraneità abbiano eventualmente sofferto i nostri autori, se non quello di sentirsi "Stranieri" in terre lontane dalla madrepatria.

Se al Padiglione Italia all'interno dei Giardini prevale la pittura, come linguaggio prevalente nella scelta dell'astrazione e della ritrattistica, alle corderie è il tessile, la *broderie* a fare da *leitmotiv* a tutte le sale. Narrazioni articolate, per la gran parte incentrate su ricognizioni di

Figura 3. Progetto di Marco Scotini, *Disobedience Archive*. © Ph by Marco Zorzanello, Courtesy La Biennale di Venezia .

carattere storico (storie di colonizzazioni e istanze decoloniali), antropologico, mitologico e magico riempiono le pareti di arazzi e tessuti in una continuità a volte estenuante.

Così un'opera video come *The Mapping Journey Project* [fig. 2] di Bouchra Khalili, artista e studiosa franco marocchina, costituisce una tappa obbligata all'interno del percorso. L'opera si snoda attraverso otto schermi dove si tracciano le rotte dei migranti e dove osserviamo le mappe della geopolitica attuale, tra terre e mari, tra comunità costrette a lasciare le loro terre, tra diaspore, e fughe senza ritorni, a formare nuove costellazioni di un'astronomia tragica.

Anche il progetto di Marco Scotini, *Disobedience Archive* [fig. 3], sezione speciale all'interno delle Corderie, si sviluppa attraverso una installazione che cattura il pubblico, allestito in una forma circolare che richiama "The Zoetrope, la macchina precinematografica che animava le immagini".¹ Una sequenza di monitor e materiale di archivio mostrano pratiche

di attivismo e forme di disobbedienza sociale raccolti sotto due sottosezioni: *Diaspora Activism* e *Gender Disobedience*. Sono 40 filmati di artisti e collettivi che hanno fatto dell'azionismo sociale, su questioni che riguardano i processi migratori transnazionali, le questioni di genere, l'arroganza capitalista e i movimenti LGBTQ+, il fulcro del loro progetto creativo.

Meritano una riflessione più approfondita le esposizioni delle opere di Nedda Guidi e di Anna Maria Maiolino.

Nedda Guidi (1927 - 2015) esposta per la prima volta alla Biennale Arte (la troviamo al Padiglione Centrale nella sala dedicata alle astrazioni queer e al Forte Marghera di Mestre) si rivela in tutta la sua elegante, silenziosa e raffinata produzione in ceramica. Guidi è sicuramente un'artista outsider, omosessuale, femminista e artista della ceramica, quest'ultima considerata "sottogenere" per buona parte del ventesimo secolo e finalmente accreditata all'interno del linguaggio scultoreo dai linguaggi più contemporanei. Da femminista, nel

Figura 4. Nedda-Guidi, *Otto B* "Naturale-Artificiale" © ph. By Matteo de Mayda, Courtesy La Biennale di Venezia.

1976, fonda insieme ad altre cinque artiste, tra le quali Carla Accardi e tre critiche, la Cooperativa Beato Angelico, cellula autogestita militante che indaga il rapporto arte e femminismo attraverso mostre, incontri, confronti. La mostra della Guidi nella sede della Cooperativa si terrà nel 1977 con le sue *Terre*. Sostanziosa autrice di un linguaggio astratto e concettuale, la scultrice Guidi affida alle sue ceramiche modulari, forme geometriche che si ripetono secondo un rinnovato minimalismo, una interpretazione innovativa della materia terracotta in chiave strutturalista (il suo nome manca tra gli artisti analizzati da Rosalind Krauss in "Passages", denotando una poca attenzione della grande critica americana verso le produzioni non statunitensi). Degli anni Settanta è *Otto B* "Naturale-Artificiale" [fig. 4], terracotta non smaltata e smaltata rosa, dove "con precisione millimetrica, Guidi fonde elementi com-

posti da impasti diversi, ciascuno dei quali richiede tempi e temperature di cotture specifici, che uniscono in molteplici informazioni".² Abbandonate le smaltature, la Guidi fa emergere le coloriture naturali delle terre, con il fine di puntare allo svelamento dell'origine del materiale. Le *Tavole di Campionatura* del 1976 e '77 contengono le formule degli ossidi che hanno determinato le diverse colorazioni: in questa Biennale, le diverse cromie sostengono un principio di eguaglianza tra i popoli, tra le etnie, tra i generi, tra le religioni. La sua presenza a Venezia è un riconoscimento dovuto e lungimirante.

Leone d'Oro alla carriera a Anna Maria Maiolino, artista brasiliana, nata a Scalea (Calabria) nel 1942, cresciuta a Bari, emigrata a Caracas nel 1954 e poi trasferitasi a Rio de Janeiro nel 1960, interprete di uno spazio singolare all'esterno della sede dell'Arsenale.

Figura 5. Anna Maria Maiolino, *Indo e Vindo*, 2024, © Ph by Marco Zorzanello, Courtesy La Biennale di Venezia.

Componente del gruppo brasiliano Nova Figuração, l'artista troverà sollecitazioni in diversi linguaggi: l'incisione e la pittura negli anni Sessanta, che tradurrà in opere dal carattere politico, e anche la performance nei decenni Settanta e Ottanta. A partire dagli anni Novanta, Maiolino affronterà la materia argilla, dove riuscirà ad esprimere una gestualità, manifestata precedentemente nella performance, e un segno più di carattere pittorico. La terracotta è il territorio in cui l'artista riverserà la sua ricerca fino ad oggi. A Venezia l'artista interviene con *Andando e venendo* [fig. 5], una installazione magica all'interno di uno spazio, dove cumuli di argilla lavorata nelle diverse forme trasforma l'edificio "casetta scaffali" in un deposito di forme originarie. *Indo e Vindo* è metafora di migrazione, di spostamento da una terra d'origine a un'altra,

di nuove scoperte geografiche, di memorie del passato. Il locale è come un antro che sviluppa visioni, inondato dall'odore dei rami di pino, e invaso dai cinguettii di uccelli e altri suoni, con la terracotta plasmata in forme diverse, dai blocchi squadrati come mattoni alle forme allungate e raccolte come cumuli di corde, sino ai nidi d'ape (oppure le orecchiette baresi, come suggerisce la stessa artista) come piccole casette accoglienti. In questo accumulo di forme, segni, suoni e parole è tradotta tutta l'esperienza sensoriale, fisica ed emozionale dell'artista.

Stranieri ovunque è stato un tema declinato mirabilmente in diversi padiglioni nazionali, presenza irrinunciabile all'interno della Biennale, poiché mostra un quadro di ricerca più complessivo di quanto non sempre viene affrontato nella mostra principale, e dove emer-

Figure 6 e 7. Aleksandar Denić, *Exposition Coloniale*, 2024. © ph. By Matteo de Mayda, Courtesy La Biennale di Venezia.

gono anche le specificità storico-artistiche dei diversi paesi. In questa edizione, a mio parere, alcune delle soluzioni più risolte, le abbiamo trovate proprio all'interno dei padiglioni. Scegliamo di raccontare solo i progetti presentati nei padiglioni della Serbia e dell'Australia, vincitore anche del Premio Leone d'Oro al migliore Padiglione Nazionale.

Esiste ancora un padiglione chiamato Jugoslavia, all'interno dei Giardini, sebbene questo Stato non esista più, in seguito ai sanguinosi conflitti degli anni Novanta. Fatto che pone il visitatore in una condizione di straniamento, di turbamento anche, poiché si è di fronte ad uno STOP nella storia, che invece è andata avanti. È certo un dato che fa riflettere fin da subito, ancora prima di accedere all'interno e vedere la grande installazione dell'artista che rappresenta la Serbia: Aleksandar Denić, con la curatela di Ksenija Samadržija.

Denić è un artista visivo e uno scenografo molto noto e riconosciuto in ambito cinematografico, professione che spiega la costruzione per scene dell'intera installazione. Lo spazio è diviso in strutture architettoniche diverse, luoghi abitativi o sociali che racchiudono molteplici narrazioni. Una cucina, un bagno pubblico, un pub, una macchina automatica per le fotografie, un negozio di dolci, un distributore di benzina BP [fig. 6] e sullo sfondo campeggia la parola scritta al contrario "EUROPA" [fig. 7]. Il titolo dell'opera *Exposition Coloniale* inquadra le situazioni che viviamo

al suo interno. Memoria di identità perduta, economie trasformate dalle nuove ideologie, una colonizzazione imperante simbolizzata dagli oggetti, dalle merci, dalle marche posizionate in ogni angolo. E il sogno dell'Europa che rimane spento, in una condizione irrisolta, ma pur sempre presente e in qualche modo dominante. Ci siamo sentiti "stranieri" tra questi luoghi, come straniero si sente l'autore, che vive in Germania da decenni. La si può di certo considerare un'opera che entra "in relazione" fisica e psicologica, nonché emotiva con l'osservatore, non "relazionale" di certo, un'opera che fa i conti con la svolta ideologica degli anni Novanta, di una globalizzazione che continuamente annulla storie e identità personali e collettive, unificando mercati ed economie. Impatto potente.

Leone d'Oro al migliore Padiglione Nazionale è andato all'Australia con il progetto *Kith and Kin* (traduzione approssimativa "amici e parenti") di Archie Moore [fig. 8]. Meritatissimo premio per un lavoro costato mesi di lavoro, impressionante nella sua dimensione fisica e filosofica insieme, assolutamente pertinente con la linea tematica indicata da Pedrosa. Emozionante.

Un albero genealogico si sviluppa sulle pareti e sul tetto del padiglione a partire dai popoli delle Prime Nazioni in Australia che sono anche tra le più antiche culture viventi nel Mondo. Siamo di fronte ad antenati comuni di oltre 65.000 anni fa, comuni significa

Figure 8 e 9. Archie Moore, *kith and kin*, complessiva e particolare scritte in gesso a parete, Padiglione Australia, 2024. © Ph. By Andrea Rossetti. Courtesy La Biennale di Venezia.

condivisi tra tutti i popoli, dichiarazione questa che ci pone immediatamente tutti sullo stesso piano, siamo tutti uguali fin dall'inizio, siamo tutti parenti. Poi l'albero si sviluppa attraverso le parentele kamilaroi e bigambul, da cui discende l'artista [fig. 9]. I nomi ricostruiscono millenni di storia, dove si verificano dei vuoti: questi sono spazi senza documentazione, omissioni nella narrazione, che drammaticamente corrispondono alle storie di colonizzazioni, esodi, massacri, malattie. Pause cariche di dolore e di sangue che non bisogna dimenticare, vuoti che pesano come macigni in quella miriade di nomi trascritti sulle pareti. Al centro del padiglione è collocata una grandissima vasca piena d'acqua, da cui emergono pilastri di fogli impilati che formano un grande documento di carattere sociologico: sono rapporti di medici legali riferiti alle morti di per-

sone detenute nei carceri statali, carte testimoniali delle discriminazioni subite dai popoli delle Prime Nazioni indigene (kin) da parte dei kith, i colonizzatori di pelle bianca. Una storia di occupazione di suolo, di assassini, di mortificazioni subite dalla gente delle Prime Nazioni, ma comune a tante altre storie di popoli dislocati in terre del mondo, terre occupate, devastate e genti costrette a esodi, migrazioni e morte. Nella motivazione della giuria interna-

Figura 10. Berline de Bruyckere, *City of Refuge III*, 2024, Abbazia di San Giorgio Maggiore, Venice, ©ph Mirjam Devriendt, courtesy artist and Hauser and Wirth; Figura 11. *Nebula*, Cinthia Marcelle e Tiago Mata Machado, *Acumulação Primitiva*, 2024, Complesso dell’Ospedaletto Venezia ©Ph. Lorenzo Palmieri, Courtesy dell’artista e Fondazione In Between Art Film.

zionale, che ha sottolineato il forte impatto emotivo, lirico e sociale dell’opera, è stato sottolineato come “con il suo inventario di migliaia di nomi, Moore offre anche un barlume alla possibilità di recupero”³, motivazione confermata nella profonda risposta dell’artista “Come l’acqua scorre attraverso i canali di Venezia fino alla laguna, poi al mare Adriatico, (...) fino al continente australiano – collegandoci tutti qui sulla Terra, i sistemi di parentela aborigeni includono tutti gli esseri viventi dell’ambiente in una più ampia rete di parentela; la terra stessa è considerata un mentore o un genitore. Siamo un’entità unica e condividiamo la responsabilità di prenderci cura di tutti gli esseri viventi, ora e in futuro.”⁴

La maratona Biennale 2024 ci ha portato in giro per Venezia, come sempre, con moltissimi

sollecitazioni visive che hanno richiesto il necessario tempo di metabolizzazione. Alcuni incontri sono stati entusiasmanti come la mostra di Berline De Bruyckere: *City of Refuge III* [fig. 10] nell’Abbazia di San Giorgio Maggiore⁵ o la mostra collettiva “Nebula” [fig. 11] al complesso dell’Ospedaletto organizzata dalla Fondazione In Between Art Film, con otto videoinstallazioni *site-specific*.⁶ Il senso complessivo che rimane è quello di una biennale che ha chiesto al pubblico di “vedere”, un vedere antropologico (per citare il professore Marotta di Sorrentino), alla scoperta di usi, costumi, identità, idealità dei popoli del mondo, che svela storie collettive per ricavare infine un senso di comunità e di uguaglianza che l’arte esprime da sempre, oltre la tecnica e il linguaggio, come emblema di verità.

Note

¹ Marco Scotini, *Disobbediente Archive*, in *Stranieri Ovunque, Foreigners Everywhere. La Biennale di Venezia. Guida breve*, Venezia 2024, p. 130

² Sofia Gotti, *Nedda Guidi*, in *Stranieri Ovunque*, cit., p. 164

³ <https://arte.sky.it/foto/venezia-biennale-arte-2024-padi-gliane-australia> (ultima consultazione 12/11/2024, ore 19.38).

⁴ https://ambcanberra.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2024/04/lopera-kith-and-kin-dellaaustraliano-archie-moore-vince-il-leone-doro-alla-biennale-di-venezias-2024/ (ultima consultazione 12/11/2024, ore 11.44)

⁵ <https://www.abbaziasangiorgio.it/2024/03/18/berline-de-bruyckere-city-of-refuge-iii/> (ultima consultazione 13/11/2024, ore 11.24)

⁶ <https://www.arte.it/calendario-arte/venezias-mostra-nebula-95649> (ultima consultazione 13/11/2024, ore 11.18)